

Teaching Factory sebagai Bagian dari Edupreneurship: Strategi Revitalisasi SMK melalui Technopark

Ulfah Irani Z¹, Riyan Maulana², Muhammad Wali³, Rizaldi Akbar⁴, Rita Zahara⁵

¹⁻⁵STMIK Indonesia Banda Aceh

*Corresponding author: ulfahirani@gmail.com

ABSTRAK

Tekno Park merupakan salah satu strategi pengembangan *edupreneurship* dan *teaching factory* pada sekolah menengah kejuruan melalui kerjasama dan kolaborasi yang terjalin antara sekolah vokasi, pemerintah, perguruan tinggi, dunia industri dan usaha, serta stakeholder lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pengembangan *teaching factory* pada Sekolah Menengah Kejuruan melalui inovasi technopark serta faktor penghambat penyelenggaraan technopark pada SMK di Propinsi Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang diselenggarakan pada tiga technopark yang dikembangkan pada sekolah menengah kejuruan di Propinsi Aceh. Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini berjumlah 30 responden. Data dikumpulkan melalui instrumen observasi, studi dokumentasi, wawancara serta kuesioner. Data analisis dilakukan melalui *data reduction, data display, and verification*. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penyelenggaraan technopark pada sekolah menengah kejuruan diselenggarakan melalui model N-Tuple Helices yang melibatkan komponen pemerintah, SMK pelaksana, SMK lainnya, Universitas, alumni SMK, dunia industri dan usaha, serta masyarakat. Adapun hambatan yang dihadapi SMK dalam mengembangkan technopark diantaranya: (1) kurangnya guru produktif; (2) technopark belum mengantongi hak paten dan izin edar terhadap produk technopark; (3) terhambatnya pemasaran secara meluas; (4) sarana dan prasarana yang belum memadai; (5) mitra kerja yang masih terbatas; (6) kebijakan terhadap pengembangan SMK dan mendorong dunia usaha dan industri bermitra dengan SMK; (7) anggaran.

Keywords: *Technopark, Teaching Factory, Edupreneurship, Vocational School*

Introduction

Pendidikan kejuruan merupakan subsistem pendidikan yang dirancang pemerintah Indonesia untuk mempersiapkan tenaga kerja menengah yang profesional dan terampil (Ananda, Arief Firdausi & Murkadis, Ahmad, 2016); Hidayat, 2016). SMK sebagai institusi pencetak sumber daya manusia di bidang kejuruan tingkat menengah dituntut untuk merespon cepat perkembangan ekonomi berbasis informasi yang tumbuh begitu pesat dan dinamis sesuai konsep pendidikan abad ke-21. Namun dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan pendidikan kejuruan menghadapi hambatan diantaranya *youth unemployed rate rose sharply* (Tripney, Janice S & Hombrados, 2013), dunia usaha dan industri juga menyatakan bahwa kualifikasi para lulusan belum sesuai dengan

harapan dunia industri dan usaha baik dalam kapasitas penguasaan *hard skill* (keterampilan), *soft skill* (etos kerja maupun kemandirian peserta didik), serta *communication skill* (kemampuan menjalin komunikasi efektif) yang sesuai dengan permintaan pasar kerja internasional. Di sisi lain, SMK juga dihadapkan oleh keterbatasan sumber daya seperti keberadaan guru produktif, sarana, maupun finansial, serta masih rendahnya partisipasi dunia usaha dan industri dalam mendukung pengembangan sekolah menengah kejuruan, yang akhirnya berakibat terhadap kesenjangan informasi antara SMK dan dunia usaha maupun industri.

Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia mengamanatkan agar SMK berbenah dalam segala aspek untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam rangka menghadapi industri 4.0 dan masyarakat ekonomi dunia. SMK diharapkan menjadi salah satu sektor pencetak tenaga kerja profesional Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk merevitalisasi SMK melalui inovasi *teaching factory* dan keberadaan *techno park*. *Teaching factory* dan *technopark* diyakini dapat mengakselerasi kemampuan dan kompetensi peserta didik di masa mendatang (Fjellström, 2014); (Chryssolouris, Mavrikios, & Rentzos, 2016); (Rentzos, Doukas, Mavrikios, Mourtzis, & Chryssolouris, 2014).

Tekno park pertama kali diperkenalkan oleh Universitas Stanford, California, pada awal tahun 1950-an melalui pendirian Research Park melalui gagasan Frederick Terman, salah satu Guru Besar Universitas Stanford. Research Park terbukti telah berhasil mendorong tumbuhnya Silicon Valley yang memiliki prestasi dalam mengembangkan industri berbasis ilmu pengetahuan (W.Tollinggi & H.Gubali, 2018). Dalam perkembangannya, keberhasilan penerapan teknopark tersebut mulai diadaptasikan dalam praktek pendidikan kejuruan dengan harapan dapat mendorong peningkatan inovasi (Shaidullina, Krylov, Sadovaya, Yunusova, & Glebov, 2015); (Rentzos et al., 2014), dan nilai ekonomi tinggi yang akan dicapai melalui pengembangan tekno park pada sekolah kejuruan. Program Tekno Park pada sekolah kejuruan dicanangkan sebagai pusat dari penyelenggaraan beberapa *teaching factory* di SMK dengan dunia usaha dan industri serta instansi yang relevan, mempromosikan potensi daerah melalui pengembangan sektor ekonomi, serta mempermudah komunikasi dan kerjasama dengan dunia industri dan usaha.

Penerapan Tekno Park merupakan salah satu strategi pengembangan SMK yang sedang digalakkan pemerintah Indonesia melalui kerjasama yang terjalin antara sekolah vokasi, pemerintah, perguruan tinggi, dunia industri dan usaha, serta stakeholder lainnya. Networking yang dijalin antara sekolah kejuruan dengan *stakeholder* lainnya dapat memberikan akses kesempatan kepada peserta didik dalam meningkatkan *productive skills* yang sesuai dengan tuntutan pasar (Abidin, 2009). SMK sebagai *community school* yang berperan dalam mempersiapkan lulusan yang terampil dan produktif perlu didukung oleh segala elemen masyarakat (Purnamawati, 2018). Sinergitas antara SMK dengan *stakeholder* tersebutlah yang menjadi salah satu kunci sukses penyelenggaraan *teaching factory* pada sekolah vokasi dan pengembangan kompetensi dan keahlian

yang dibutuhkan sumber daya manusia industri di masa mendatang (Ilyas & Ismet P, Semiawan, 2012).

Teaching factory network is an elevated network-based paradigm for the manufacturing education, linking together training demands and offers within a network of industrial and academic and researchers (Mavrikios, Georgoulis, & Chryssolouris, 2018). Tanpa kerjasama dan keterlibatan pihak eksternal yang memberi kontribusi dan perhatian khusus terhadap pendidikan vokasi mustahil sekolah menengah kejuruan Indonesia dapat mencetak tenaga kerja menengah yang handal, mampu bersaing dan bersanding dalam lingkaran ekonomi masyarakat dunia.

Teknopark sebagai suatu upaya pengembangan *edupreneurship* bagi siswa kejuruan bertujuan untuk (1) menopang potensi ekonomi lokal sesuai dengan kebutuhan industri; (2) sebagai think-tank pengembangan produk dan jasa SMK yang sesuai dengan kebutuhan industri, potensi lokal, maupun global; (3) sebagai one stop solution untuk memenuhi kebutuhan industri terhadap sumber daya manusia profesional, maupun inovasi terhadap produk dan jasa; (4) sebagai koordinator terhadap pelaksanaan berbagai proses penyelenggaraan teaching factory yang diselenggarakan oleh beberapa SMK, sehingga memudahkan industri untuk menghubungkan SMK dengan teaching factor maupun sebaliknya; (5) menjadi pusat pelatihan pengembangan teaching factory bagi SMK; (6) sebagai etalase bagi SMK untuk memamerkan hasil produk dan jasanya; (7) memfasilitasi incubator bisnis melalui kerjasama dengan pemerintah, SMK, dunia usaha dan industri, masyarakat, maupun perguruan tinggi (Muhammad, Hamid, 2016). Technopark merupakan integrator yang menghubungkan sesama SMKs pelaksana teaching factory, memfasilitasi penciptaan dan pertumbuhan pendukung industri berbasis inovasi melalui inkubasi bisnis dan proses spin-off, dan menyediakan layanan peningkatan nilai tambah lainnya, melalui penyediaan ruang dan fasilitas berkualitas sebagai pendukungnya. Konsep pembelajaran teaching factory yang diselenggarakan pada tehnopark ini diharapkan menghasilkan produk praktik yang berguna dan bernilai ekonomis sehingga dapat diterima oleh pasar.

Adapun konsep tecnopark tersaji dalam gambar berikut.

Gambar 1. Konsep Technopark (Sumber: Badan pembangunan Nasional Indonesia, 2015(Muhammad, Hamid, 2016)

Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana pengembangan *teaching factory* pada Sekolah Menengah Kejuruan melalui inovasi *technopark*. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1) Bagaimanakah profil pengembangan *technopark* yang melibatkan sekolah menengah kejuruan di Propinsi Aceh? (2) Bagaimanakah model dan implementasi pengembangan *technopark* pada SMK di Propinsi Aceh? (3) Apa saja faktor penghambat penyelenggaraan *technopark* pada SMK di Propinsi Aceh?

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode pengolahan data dengan menganalisa faktor-faktor yang berkaitan dengan objek penelitian secara mendalam melalui instrumen yang telah disediakan. Pengumpulan data dilakukan melalui instrumen observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Aceh, masing-masing adalah SMK PN Saree, SMK 2 Takengon, SMK 1 Mesjid Raya Aceh Besar. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Adapun subjek penelitian yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah sebanyak 30 responden. Untuk memperoleh hasil analisis yang valid dan reliabel digunakan teknik analisis triangulasi.

Hasil Penelitian

1. Profil Technopark pada Sekolah Menengah Kejuruan di Propinsi Aceh

a. Saree Agro Technopark

Saree Agro Technopark merupakan salah satu technopark yang dikembangkan di Sekolah Menengah Kejuruan PP Saree, Kabupaten Aceh Besar. SMK PP Saree merupakan salah satu sekolah kejuruan yang telah memperoleh sertifikat ISO 9001 yang membuktikan bahwa sekolah telah memenuhi standar mutu internasional. Posisi strategis SMK PP Saree yang berada di Kawasan Saree merupakan daerah kawasan pertanian produktif, serta sebagai transit lintasan jalur utama antar kota menjadikannya pusat edukasi pertanian dan agrowisata di Propinsi Aceh. Kawasan Saree juga didukung dengan keberadaan tiga lembaga pemerintah yang membidangi pendidikan dan penelitian pertanian yaitu Balai Benih Utama Hortikultura, Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian (SMK PP) dan Balai Diklat Pertanian (BDP) Aceh. Hal tersebut juga didukung dengan keberadaan industri kecil skala rumah tangga yang memproduksi berbagai produk pangan olahan seperti berbagai keripik, tape upi, dan sebagainya.

Balai benih utama hortikultura Aceh berperan sebagai tempat penelitian dan pengembangan perbenihan hortikultura di Propinsi Aceh. Sementara Balai Diklat Pertanian menjadi pusat pengembangan inovasi dan transformasi teknologi pertanian seperti berbagai instalasi hasil inovasi pengolahan pupuk organik dan biogas, instalasi hidroponik, aquaponik farmer's Argo Market, dan pengembangan pertanian organik.

b. Uten Gemasih Technopark

Technopark Uten Gemasih merupakan salah satu technopark yang dibangun di SMK 2 Takengon. SMK 2 Takengon berdiri di atas lahan seluas 28 hektar, yang terletak di Takengon-Isaq, Wih Nareh, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Propinsi Aceh. SMK Negeri 2 Pertanian Takengon memiliki 8 Jurusan yaitu Teknologi dan Pertanian (budi daya pertanian, agrobisnis ternak unggas, dan pengolahan hasil pertanian). Teknologi (Teknik kendaraan ringan otomotif, Teknik Instalasi Tenaga Listrik, Teknik Audio Video, Teknik Pemesinan, Bisnis Konstruksi dan Properti). Uten Gemasih Technopark didirikan pada tahun 2018 yang dikelola langsung oleh siswa SMK dengan bidang garapan produk pertanian, peternakan, dan teknik, serta jasa.

c. Smike Creative Technopark

Smike Creative Technopark ini berdiri di kawasan SMK 1 Mesjid Raya, Aceh Besar. SMKN 1 Mesjid Raya berada di Jalan Laksamana Malahayati KM 15, Desa Neuheun, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh adalah salah satu Sekolah Kejuruan dengan bidang keahlian seni rupa dan teknologi. Awalnya sekolah ini bernama Sekolah

Menengah Industri Kerajinan (SMIK) didirikan pada awal tahun 1992, di atas lahan seluas 4,5 Hektar.

SMKN 1 Masjid Raya memiliki 3 Program Keahlian dengan 5 Paket Keahlian diantaranya (1) Desain Produksi Kriya (DPK) dengan Paket Keahlian DPK Kayu, DPK Logam dan DPK Tekstil; (2) Program Keahlian Teknologi Informasi dengan Paket Keahlian Multimedia; (3) Program Keahlian Teknik Otomotif dengan Paket Keahlian teknik Kendaraan Ringan. Selanjutnya, SMKN 1 Masjid Raya berencana membuka program keahlian baru yaitu program keahlian Seni Rupa dengan paket keahlian Desain Interior dan Desain Komunikasi Visual dan Program Keahlian Pariwisata dengan paket keahlian Busana Butik, serta Program Keahlian Teknik dengan paket keahlian Teknik Kontruksi Kayu.

SMKN Negeri 1 Masjid Raya memiliki sarana dan prasarana memadai diantaranya dua studio Kriya Kayu, Studio Kriya Logam, Studio Kriya Tekstil, Lab Multimedia, Bengkel Otomotif, Lab Komputer, Lab Bahasa, Show Room, Perpustakaan, ruang Pameran, Ruang Literasi, Gedung Olah Raga (GOR) Bulu Tangkis, Lapangan Basket dan Futsall, Lapangan Voli Ball, dan 17 ruangan belajar. Bagi siswa luar daerah disediakan empat gedung asrama dengan daya tampung 128 siswa, dilengkapi dengan Mushalla dan ruang belajar khusus asrama. Juga disediakan 10 mess untuk tempat tinggal guru SMKN 1 Masjid Raya.

Ketersediaan fasilitas yang memadai tersebut mendukung pendirian technopark di sekolah ini. Technopark tersebut didirikan pada tahun 2018. Adapun produk kreatif yang dikembangkan melalui pendirian technopark ini adalah kriya kreatif logam dan perhiasan, tekstil dan batik.

2. Model Pengembangan *Technopark* SMK Di Propinsi Aceh

Dalam mengembangkan *technopark*, sekolah menengah kejuruan telah melakukan berbagai upaya kemitraan. Dalam hal ini, sekolah menengah kejuruan melakukan kerjasama dengan berbagai *stakeholder* pendidikan. Adapun model kolaborasi pengembangan technopark yang diusung sekolah menengah kejuruan diilustrasikan dalam gambar berikut.

Gambar 1. Model Kerjasama Pengembangan Technopark pada SMK di Propinsi Aceh

Keberadaan technopark telah menunjukkan kontribusi positif terhadap kemajuan SMK di Propinsi Aceh. Gambar di atas menunjukkan adanya kemitraan yang fleksibel yang dijalin antara pemerintah, dunia usaha dan industri,

universitas (akademisi), sekolah menengah kejuruan lainnya sebagai mitra, serta pelibatan unsur masyarakat sebagai konsumen technopark.

Dalam pengembangan Saree Agro Technopark, unsur pemerintahan yang dilibatkan antara lain Balai Benih Utama Hortikultura, Balai Diklat Pertanian (BDP) Aceh, Pemerintah Daerah Aceh, serta Dinas Pendidikan. Pendampingan dan pembinaan terhadap upaya penyelenggaraan technopark dipelopori oleh Universitas Pertanian Bogor (IPB) berlangsung selama tiga bulan lamanya hingga launching produk. Keberadaan Saree Technopark telah mendorong terciptanya berbagai produk industri berupa juice rosella, kopi, sereh wangi, roti, dan menyiapkan alat seperti gerabah untuk pewangi ruangan yang merupakan hasil karya siswa SMK. SMK lainnya berkontribusi sebagai mitra SMK PP Saree dalam hal pengadaan barang, pemasaran, serta saling bertukar informasi terkait pengembangan technopark. Alumni juga dilibatkan dalam pengembangan technopark sebagai mitra usaha. Kolaborasi yang diselenggarakan juga melibatkan masyarakat sebagai konsumen dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang inovatif sehingga technopark dapat berkembang sesuai dengan harapan dan dinamika perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Keberadaan technopark tersebut telah mendorong keberhasilan penyelenggaraan teaching factory dan pengembangan unit produksi SMK PP Saree.

Pembinaan Uten Gemasih Technopark dimulai tahun 2018, pendampingan dilakukan melalui kerjasama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB). Pendampingan dilakukan sekali dan selalu dipantau melalui group diskusi. Pada mulanya, tiga orang guru dan kepala sekolah memperoleh pendampingan teknologi di Kampus IPB. IPB melakukan pendampingan, mempertemukan sekolah dengan dunia usaha dan industri hingga launching produk technopark. Uten Gemasih Technopark juga melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan dinas pertanian. Melalui inovasi teknologi yang dikembangkan, SMK 2 Takengon telah meluncurkan berbagai produk technopark seperti dodol kentang, dodol talas, dodol labu kuning, saus tomat, sari buah jambu biji, sirup tomat, bubuk kopi, susu kedelai, jahe instan, kerupuk wortel, abon ikan, keripik jamur tiram, bakso, dan nugget ayam dan ikan. Instan Jahe, jamur tiram, ayam pedaging, hidrophonik, bubuk kopi.

Selanjutnya, pengembangan Smike Creative Technopark diselenggarakan melalui kerjasama yang dibina dengan Institut Teknologi Bandung. ITB memberikan bimbingan secara terprogram dan kontinyu tentang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berkaitan dengan Techno Park. ITB memberikan pendampingan selama 3 kali dan dilanjutkan oleh sekolah melalui in and on training. Smike Creative Technopark juga melakukan kerjasama dengan dunia usaha dan industri, dinas budaya dan pariwisata, dinas pendidikan, dewan kerajinan aceh, pemerintah daerah dan stakeholder lainnya. Fokus yang saat ini sedang dilaksanakan dalam kegiatan Technopark di SMKN 1 Mesjid Raya adalah khusus dalam bidang Industri Kreatif (pelayanan jasa dan produksi) yang ada di sekolah, Yaitu : (1) produk kreatif batik dan tekstil; (2) produk kreatif logam dan perhiasan, dan (3) produk kreatif kayu dan rotan.

Dalam menjalankan technopark, Sekolah menengah kejuruan di Propinsi Aceh juga memiliki kerangka model bisnis tersendiri. Adapun model bisnis canvas pengembangan SMK diilustrasikan dalam gambar berikut.

Gambar 2. Model Business Canvas (MBS) Technopark SMK

Model pengembangan bisnis technopark pada SMK di Propinsi Aceh menyertakan *key partners* yang terdiri dari Dunia usaha dan industri, pemerintah, masyarakat, universitas, sekolah menengah lainnya, serta alumni. *Key activities* yang diselenggarakan pada technopark saat ini diantaranya pelatihan, produksi, pemasaran, dan pameran. Sedangkan *values proposition* yang dikembangkan adalah produk dan jasa. *Customers relationship* meliputi rekrutmen, pelayanan, pelatihan produksi dan kewirausahaan. *Customer segment* yang menjadi sasaran technopark diantaranya masyarakat lokal, manca negara, pemuda, pemerintahan, rumah tangga, dunia usaha dan industri. Adapun sumber daya mendukung penyelenggaraan technopark yaitu guru produktif, siswa SMK, peralatan produksi, dan pangsa pasar (konsumen). Keberhasilan technopark juga ditentukan oleh *channel/networking* yang aktif mempromosikan technopark baik melalui pemasaran langsung, pameran, pengembangan unit produksi, serta melalui jejaring sosial media. *Cost structure* yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan technopark diantaranya biaya pelatihan, produksi, dan pemasaran. Sedangkan *revenue streams* diperoleh melalui penjualan produk, subsidi pemerintah, serta donatur.

3. Faktor Penghambat Penyelenggaraan *Technopark* Pada SMK Di Propinsi Aceh

Penyelenggaraan technopark pada SMKs di Propinsi Aceh yang baru berjalan satu tahun ini, tentunya dihadapkan oleh berbagai permasalahan baik secara teknis maupun non teknis. Hal tersebut menghambat kinerja technopark untuk terus produktif. Adapun hambatan yang dihadapi SMK dalam mengembangkan technopark tersaji dalam grafik berikut.

Gambar 3. Hambatan Penyelenggaraan Technopark pada SMK di Propinsi Aceh

Masalah krusial yang dihadapi SMK diantaranya: (1) Guru produktif; kurangnya guru produktif menyebabkan guru harus mengajar tugas ganda disamping tugas utama; (2) hak paten; produk technopark belum memiliki hak izin edar, (3) pemasaran; belum adanya hak paten dan izin edar menyebabkan terhambatnya pemasaran secara meluas pada masyarakat, (4) sarana dan prasarana yang belum memadai; peralatan produksi yang masih belum tersedia, (5) mitra kerja yang masih terbatas; masih ada dunia usaha yang enggan menjalin kerjasama dengan SMK, (6) kebijakan; technopark perlu didukung oleh kebijakan pemerintah daerah yang berpihak terhadap pengembangan SMK dan mendorong dunia usaha dan industri bermitra dengan SMK proses birokrasi pengurusan hak paten yang rumit dan lama, (7) anggaran; technopark yang sedang berjalan selama satu tahun ini dihadapkan pada permasalahan pembiayaan yang tentunya tidak sedikit guna meningkatkan kemajuan dan produktivitas technopark di masa mendatang.

Diskusi

Berdasarkan hasil analisis terhadap instrumen observasi, studi dokumentasi, wawancara, serta kuesioner diketahui bahwa model pengembangan technopark pada SMK di Propinsi Aceh telah melibatkan berbagai komponen dalam mendukung pelaksanaan technopark. SMK di Propinsi Aceh telah melibatkan pemerintah, SMK lainnya, universitas, alumni, dunia usaha dan industri, serta komponen masyarakat. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengembangan technopark pada SMK di Propinsi Aceh sesuai dengan model N-Tuple-Helices (Leydesdorff, 2012);(Carayannis, 2012);(Ivanova, 2014) melalui *kolaborasi ABCGS* (*academicians-business-goverment-community-School*. Model tersebut sangat cocok diterapkan dalam lingkungan masyarakat yang kompleks dan dinamis dimana masyarakat sebagai konsumen dilibatkan dalam inovasi technopark (Mukhlis, 2018). Keberadaan technopark pada SMK di propinsi Aceh diharapkan dapat menciptakan lingkungan masyarakat inovatif yang melibatkan pemerintah bertugas memonitor dan mengendalikan kebijakan dan kesepakatan, dunia industri dan usaha berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, sedangkan universitas berperan melakukan penelitian dan pengembangan serta meningkatkan pengetahuan. Masyarakat berperan sebagai pengguna, konsumen, dan komunitas yang mendukung berlangsungnya keberadaan technopark. Keberadaan technopark pada sekolah menengah kejuruan secara langsung mendorong efisiensi, efektivitas dan produktivitas penyelenggaraan *teaching factory* dan *edupreneurship* pada sekolah kejuruan. Technopark dengan mengadopsi pendidikan berbasis produksi dan inovasi teknologi, dapat membantu siswa memasuki dunia industri dengan bekal *critical thinking and good moral attitude*(Ganefri & Hidayat, 2015).

Penyelenggaraan technopark perlu didukung oleh sistem pengembangan dan keterlibatan aktif para penggerak technopark. Ada empat pilar yang diusung Ideon Science Park sehingga dapat diadaptasikan dalam mengembangkan technopark pada sekolah kejuruan yaitu: (1) *meeting*; technopark harus mampu menarik orang lain untuk datang dan berkumpul dan berinteraksi dalam kawasan technopark (2) *open*; technopark perlu menekankan bahwa inovasi terbuka sehingga mampu memberikan kebebasan berpikir, mengeluarkan ide, dan berinovasi, dan memberikan pembaruan dalam sisi produk, proses, dan bisnis (3) *incubator*; technopark harus memiliki beberapa inkubator sehingga mendorong lahirnya *workingspace* baru (4) *growth*; technopark harus memberi kesempatan kepada masyarakat di dalam kawasan maupun di luar kawasan technopark untuk tumbuh secara sustainable melalui beragam tools, training, course program, dan menjalin hubungan dengan training/course organizer yang kompeten dibidangnya untuk melakukan improvement seluruh aktor dalam technopark(Muhammad, Noer Arifin, Muhyiddin, Faisal, Adi, Anindito, 2018).

Kesimpulan

Penyelenggaraan technopark pada sekolah menengah kejuruan diselenggarakan melalui model Quadruple-helix yang melibatkan komponen pemerintah, SMK pelaksana, SMK lainnya, Universitas, alumni SMK, dunia

industri dan usaha, serta masyarakat. Adapun hambatan yang dihadapi SMK dalam mengembangkan technopark diantaranya: (1) kurangnya guru produktif; (2) technopark belum mengantongi hak paten dan izin edar terhadap produk technopark; (3) terhambatnya pemasaran secara meluas; (4) sarana dan prasarana yang belum memadai; (5) mitra kerja yang masih terbatas; (6) kebijakan terhadap pengembangan SMK dan mendorong dunia usaha dan industri bermitra dengan SMK; (7) anggaran.

Referensi

- Abidin, Z. (2009). Strengthening Collaboration Partnership for Vocational School Quality Improvement, 252–257.
- Ananda, Arief Firdausi & Murkadis, Ahmad. (2016). Production Unit As Edupreneurship, Cooperation Business and Industrial World with the School for development of Vocational Students Entrepreneurship Mindset. AIP Conference Proceedings 1778, 030048 (2016); doi:10.1063/1.4965782 (pp. 1-10). Malang: American Institute of Physics.
- Carayannis, E. &. (2012). Triple Helix, Quadruple Helix and Quintuple Helix and How Do Knowledge, Innovation and the Environment Relate To Each Other? *International Journal of Social Ecology and Sustainable Development*. 1. 41-69. 10.40, 41-69.
- Chryssolouris, G., Mavrikios, D., & Rentzos, L. (2016). The Teaching Factory : A Manufacturing Education Paradigm. *Procedia CIRP*, 57, 44–48. <https://doi.org/10.1016/j.procir.2016.11.009>
- Fjellström, M. (2014). Vocational education in practice : a study of work-based learning in a construction programme at a Swedish upper secondary school, 1–20.
- Ganefri, & Hidayat, H. (2015). Production based Learning: An Instructional Design Model in the Context of Vocational Education and Training (VET). *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 204, 206–211. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.08.142>
- Hidayat, H. (2016). Production based Learning : An Instructional Design Model in the Context of Vocational Education and Training (VET) Production Based Learning : An Instructional Design Model in the Context of Vocational Education and Training (VET). *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 204(August 2015), 206–211. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.08.142>
- Ilyas, Ismet P, Semiawan, T. (2012). Production Based Education (PBE) : The Future Perspective of Education on Manufacturing Excellent Isme, 52, 5–14. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.436>
- Ivanova, I. A. (2014). Quadruple Helix System and Symmetry: A Step Towards Helix Innovation System Classification. *SSRN Electronic Journal*, (1994). <https://doi.org/10.2139/ssrn.2404174>.
- Leydesdorff L. (2012). The triple helix, quadruple helix,..., and an N-tuple of helices: explanatory models for analyzing the knowledge-based economy? *J Knowl Econ*. 2012;3(1):25–35. doi:10.1007/s13132-13011-10049-13134.

- Mavrikios, D., Georgoulas, K., & Chryssolouris, G. (2018). The Teaching Factory Paradigm: Developments and Outlook. *Procedia Manufacturing*, 23(2017), 1–6. <https://doi.org/10.1016/j.promfg.2018.04.029>
- Muhammad, Noer Arifin, Muhyiddin, Faisal, Adi, Anindito, I. A. (2018). The Study of Development of Science and Technopark (STP) in Indonesia The Study of Development of Science and Technopark (STP), (September), 13–31. <https://doi.org/10.36574/jpp.v1i1.6>
- Muhammad, H., & Ph, D. (n.d.). *Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*.
- Mukhlis, M. B. (2018). Jurnal Administrasi Bisnis Terapan Dalam Meningkatkan Inovasi Dan Kesejahteraan Jurnal Administrasi Bisnis Terapan. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, 1(No.1), 31–43.
- Purnamawati. (2018). Needs Analysis of Vocational High School Partnership Model With World Business and Industry in Makassar Needs Analysis of Vocational High School Partnership Model With World Business and Industry in Makassar. In *Needs Analysis of Vocational High School Partnership Model With World Business and Industry in Makassar Needs Analysis of Vocational High School Partnership Model With World Business and Industry in Makassar* (pp. 1–5). Makassar: IOP Conf. Series; Journal of Physics; Conf. Series 1028 (2018). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1028/1/012081>
- Rentzos, L., Doukas, M., Mavrikios, D., Mourtzis, D., & Chryssolouris, G. (2014). Integrating Manufacturing Education with Industrial Practice using Teaching Factory Paradigm: A Construction Equipment Application. *Procedia CIRP*, 17, 189–194. <https://doi.org/10.1016/j.procir.2014.01.126>
- Shaidullina, A. R., Krylov, D. A., Sadovaya, V. V, Yunusova, G. R., & Glebov, S. O. (2015). Model of Vocational School , High School and Manufacture Integration in the Regional System of Professional Education, 7(1), 63–67. <https://doi.org/10.5539/res.v7n1p63>
- Tripney, Janice S & Hombrados, J. G. (2013). Technical and vocational education and training (TVET) for young people in low- and middle- income countries : a systematic review and meta-analysis. *Emperical Research in Vocational Education & Training*, 5:3, 1–14.
- W.Tollinggi & H.Gubali. (2018). *Agro Science Techno Park (Kajian Rintisan Kawasan)*. Gorontalo: Ideas Publishing.